

المرجي

الاقتصاد الاردني في ظل الاقتصاد الرقمي

المخلص: هدف البحث الى التعريف بالاقتصاد الرقمي والقاء الضور على واقع الاقتصاد الرقمي ومتطلبات نجاحه في الاردن فالاقتصاد الرقمي يعتبر من بين الاقتصاديات الجديدة التي ارتبطت ارتباطا وثيقة بمدى تطور التكنولوجيا في العالم, فهو يعبر عن رؤية مستقبلية لعالم تكون فيه المعلومات الركيزة الأساسية للاقتصاد و العلاقات البشرية، إذ هو مبني كليا على بنية تحتية رقمية عالية الجودة، وقد خلص هذا البحث إلى أن الاردن من اوائل الدول التي اهتمت بالاقتصاد الرقمي كما انها طورت خلال عام 2020 البنية التحتية في الاتصالات ونظم المعلومات كما أن الاردن بدأ بتحسين شامل للانظمة الداخلية مثل نظام البيع الالكتروني ونظام الدفع الالكتروني والنظام البريدي والنظام الجمركي, وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بالتحديثات المستقبلية بما يخص الاقتصاد الرقمي كما اوصى بالاهتمام بزيادة الاعمال وانشاء مراكز خاصة في المدارس والجامعات تهتم برواد الاعمال وتنمية افكارهم, بالإضافة الى تقليل الفجوة الرقمية في انحاء الاردن.

المقدمة:

مع تقدم الوقت و بروز أدوات التكنولوجيا ظهر ما يسمى بريادة الاعمال, وتعرف الريادة أنها الابتكار في العمل والتطور الى عمل أقل تكلفة وأسرع وقت, وأكثر خدمة, وبينت لنا التجارب العالمية أن ريادة الأعمال تحفز خلق الوظائف في الاقتصاد, وتتوقف درجة نجاح رواد الأعمال على نضج بيئة الأعمال الأساسية, إلا أن السبل التقليدية لخلق الوظائف والنمو قد لا تؤدي إلى إيجاد وظائف كافية في المستقبل, ولم تقم الحكومة الأردنية تُشجّع على ريادة الأعمال لتغيير هذه التنبؤات, وتسريع وتيرة خلق الوظائف.

ولقد برزت بيئة ريادة الأعمال في الأردن خلال السنوات العشر الماضية, لكن ثمة تحديات كبيرة أعاقت نموها وترابطها, وبلغ ترتيب الأردن على مؤشر ريادة الأعمال العالمي بمقدار 23 مركزا بين عامي 2014 و 2018 (مرتفعا من المركز 72 إلى المركز 49), ويقيس هذا المؤشر جودة ريادة الأعمال ونطاق وعمق البيئة الداعمة لريادة الأعمال في 137 بلدا, وأظهر مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2018 أن درجة تقييم الأردن تعادل متوسط

درجة تقييم المنطقة العربية البالغ 37% ويتفوق الأردن على المنطقة في مؤشرات ابتكار المنتجات والخدمات، واستيعاب التكنولوجيا، والمنافسة، ومهارات الشركات الناشئة، والدعم الثقافي وفي الجانب الآخر، يتخلف الأردن في مؤشرات النمو المرتفع، ورأس المال المخاطر، والترابط الشبكي، ورأس المال البشري.

في عام 2019، أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي 27 شركة ناشئة أردنية ضمن أفضل 100 شركة في العالم العربي وكان لرواد أعمال التكنولوجيا في الأردن دور كبير في تشكيل مشهد التكنولوجيا في المنطقة خلال العشر سنوات الماضية (مكتوب، وسوق دوت كوم، وطقس العرب).

واهتم الباحثين في الأردن لتقديم دراسات عن ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي حيث خلصت دراسة استقصائية قدمها البنك الدولي شملت 230 من رواد الأعمال الأردنيين في الآونة الأخيرة إلى أن رواد الأعمال الأردنيين يتمتعون بقسط وافر من التعليم ولديهم خبرة متينة في إدارة الأعمال، وأظهرت الدراسة أن 94% من المؤسسين الرئيسيين للشركات الأردنية الناشئة يحملون درجة البكالوريوس أو ما فوقها، و62% لديهم خبرة عشر سنوات أو أكثر، و20% لديهم خبرة 6-9 سنوات. ويمتلك أغلب رواد الأعمال الأردنيين (71%) خبرة سابقة في العمل في وظائف ذات مستويات متوسطة أو عليا، ومعظمهم (91%) كانوا موظفين يعملون في شركات خاصة، بما في ذلك شركات خاصة بهم قبل أن يقوموا بتأسيس أعمال تجارية، وأجرى البنك الدولي دراسة استقصائية لأفضل 100 شركة ناشئة آنذاك، وتناولت الدراسة اتجاهات وسياسات ريادة الأعمال، ونشر فصلا عن ريادة الأعمال في تقرير التنافسية في العالم العربي 2018 لإثراء السياسات الحكومية في المنطقة.

ويعمل رواد الأعمال الأردنيون في العادة في مجموعات حيث يجتذب المؤسسون مزيجا من المهارات المتنوعة وإن كانت متكاملة لدعم عمليات شركاتهم. وتُظهر هذه الخصائص تركيبة عالية الجودة تتسق وخصائص أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.

وفي خطوة لدعم طموحات رواد الأعمال، قامت الحكومة الأردنية والبنك الدولي بتسهيل مشاركة 14 من رواد الأعمال البارزين من الأردن في مبادرة لندن 2019 وأظهر رواد الأعمال مدى طموح عملية التحول الاقتصادي في الأردن، وسلطوا الضوء على إمكانيات النمو التي تنطوي عليها ريادة الأعمال الرقمية، وأبلغوا الصناديق

العالمية عن الفرص الاستثمارية المتاحة ويعد التوسع في الأسواق الإقليمية/العالمية خطوة ضرورية لرواد الأعمال الأردنيين بالنظر إلى صغر حجم السوق المحلية نسبياً.

هدف البحث:

يسعى البحث الى:

1. التعريف بالاقتصاد الرقمي في الاردن.
2. لقاء الضوء على ادوات الاقتصاد الرقمي في الاردن ومتطلبات نجاحه.

المطلب الاول: أدوات الاقتصاد الرقمي في الاردن.

1. التجارة الالكترونية: يعد الأردن في وضع أفضل للاستفادة من التجارة الإلكترونية حيث إن "خطة النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022"، ومعها "السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع البريد 2018"، تدعوان إلى وضع خارطة طريق استراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية بهدف تقوية بيئة الأعمال الحاضنة للتجارة الإلكترونية واستخدام هذه التجارة كأداة فعالة لزيادة حجم الصادرات، لكنّ التقييم أظهر أنّ التنسيق في شأن التجارة الإلكترونية بين القطاعين العام والخاص والوسط الأكاديمي ما زال محدوداً، وثمة تقدّم في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية لكنّه تقدّم بطيء، فيما المشاركة الإلكترونية أقلّ من المتوسط الإقليمي كما أنّ جودة مصادر البيانات المفتوحة لا تلبي حاجات المستخدمين، بالإضافة الى قيام الاردن بعقد اتفاقيات عديدة للتجارة الحرة (FTAs) التي وقّعها الأردن حيث وفّرت له وسيلة لتنمية اقتصاده على الصعيد المحليّ كما لزيادة تكامله مع الاقتصاد العالميّ.

يستفيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أعلى مستويات الدعم السياسي في البلاد بصفته محرّكاً للنمو، هناك أكثر من 600 شركة نشطة تستخدم بشكل مباشر حوالي 16000 موظف وتوفّر 84000 فرصة عمل في الاقتصاد الأوسع، المساهمان الرئيسيان في الدخل المتأتي من هذا القطاع وقطاع الخدمات الممكنة عبر تكنولوجيا المعلومات (ITES) هما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات يحقّق نشاط تطوير البرمجيات أعلى الإيرادات بالإضافة إلى أعلى

مساهمة في صادرات القطاع هناك العديد من مقدمي الخدمات في هذا القطاع شبكة G3 و G4 متوفرة، وستوفر شبكة G5 عام 2023 وبالتالي تتحسن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشير التقديرات إلى أنه سيتم توصيل جميع المدن بكابلات الألياف في السنين الثلاث أو الأربع القادمة، ومع ذلك ما زالت الفجوة كبيرة بين الخدمات المقدمة في المدن الكبرى ومثيلاتها في المناطق الريفية، وما زال مستخدمو الإنترنت يواجهون مشاكل لولوج الإنترنت.

وتخضع "السياسة الحكومية العامة للخدمة الشاملة في قطاع الاتصالات" للمراجعة بهدف ضمان اشمالية الخدمات وجودتها وتأتي تكلفة استخدام الإنترنت على رأس قائمة العقبات الأكثر إلحاحاً وفقاً لأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، تليها الاستثمارات الهادفة إلى بسط النطاق العريض، وتوفير تغطية الإنترنت للمناطق الريفية.

اما بالنسبة للنقل وتجهيزه للتجارة الالكترونية فقد احتلّ الأردن المرتبة 84 في إصدار 2018 لمؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الذي يصدره البنك الدولي، أي بأداء ومرتبة أقلّ مما كان عليه عام 2010، ودون معدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يتعلّق بالنظام البريديّ طرأ تحسن كبير في مؤشر الأردن المتكامل للتنمية البريديّة (IPD2)، لدى شركة "البريد الأردنيّ" خطة عمل مدّتها ثلاث سنوات لتطوير قدراتها على دعم التجارة الإلكترونيّة، وهي تخطّط للتحوّل إلى مكتب لخدمات البريد إلكترونياً بحلول أوائل العام 2022، رغم كلّ ذلك، تبقى طاقة مقدّمي خدمات التسليم المحليّين غير كافية. فغالباً ما يتجاوز الوقت اللازم لتسليم الطرود في الميل الأخير وقت التسليم الدوليّ.

اما فيما يخص الإجراءات الجمركيّة فما زال ثمة مجال لتحسين معاملات التجارة الإلكترونيّة عبر الحدود، في العام 2021 قرّرت الجمارك الأردنيّة تحديث النسخة الحاليّة التي تمتلكها من برنامج "النظام الآليّ للإجراءات الجمركيّة" ASYCUDA، وهي أصلاً نسخة معدّلة ومخصّصة للغاية.

1. **التسويق الرقمي:** مكن تعريف التسويق الرقمي بأنها عملية تخطيط وتنفيذ وتسويق المنتجات والخدمات وتوزيعها وترويجها ضمن بيئة عمل إلكترونية باستخدام شبكة الإنترنت، وتتميز هذه العملية مقارنة بعملية التسويق التقليدية بأنها تُوفّر للعملاء الخدمات والسلع بأسعار تنافسية، وتمنحهم راحة أكبر وأسرع في عملية التسوق، كما تمنح للشركات كلاً تشغيلية أقل، ويعد الأردن من أوائل الدول التي تميزت بالنهوض بالتسويق الإلكتروني في ظل الاستراتيجية الوطنية لتطوير البيئة التجارية الإلكترونية، وكان الأردن موطناً لـ 6.61 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير 2023، أي ما يعادل 58.4% من إجمالي عدد السكان وأظهر تقرير الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات أن هناك ما مجموعه 8.61 مليون اتصال خلوي متنقل نشط في الأردن في أوائل عام 2023، وهذا الرقم يعادل 76.1 في المائة من إجمالي السكان، وتقدم هذه الإحصائيات الرئيسية نظرة عامة رائعة عن "الوضع الرقمي" في الأردن، ولكن من أجل فهم كيفية تطور الاتجاهات والسلوكيات الرقمية، نحتاج إلى التعمق في البيانات.

2. **التمويل الرقمي:** شهد القطاع المالي في الأردن تطوراً ملحوظاً خلال السنين الأخيرة وثمة قوانين ولوائح رئيسية تدعم تطور القطاع المالي الأردني والمدفوعات الإلكترونية فمنذ عام 2019، قام الأردن بإصلاحات مهمة، فاعتمد تنظيمات جديدة لضبط جوانب عدة من العمليات المالية، وخلال جائحة كورونا COVID-19 اتخذ البنك المركزي الأردني تدابير أدت إلى زيادة كبيرة في المعاملات الإلكترونية كما أنّ عدد المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقاً هو في تزايد مستمر ومع ذلك فإن العديد من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا يقدم للزبائن خدمة الدفع عبر الإنترنت (المدفوعات الإلكترونية) والواقع أنّ العديد من الزبائن ما زال يفضل الدفع نقداً، ولقد سرّعت سياسات الحجر لمكافحة الكورونا COVID-19 عملية الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية ولم ينعكس الاتجاه مع رفع تدابير الحجر في الأردن، الأمر الذي يدل على ما تحمله هذه العملية من إمكانيات في المدى الطويل، لقد شهدت معاملات التجارة الإلكترونية ازدياداً مستمراً في استخدام بطاقات الدفع طوال العام 2020، إلا أنّ معظم أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، وفروع البنوك التجارية، ووكلاء خدمات الدفع، تتوضع في عمان .

المطلب الثاني: الاقتصاد الرقمي في الاردن:

أولاً: التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في الاردن تحديات عديدة حيث يري رواد الأعمال الأردنيون أن الضرائب هي الحاجز الرئيسي الذي تواجهه أنشطة أعمالهم (73%)، تليها القوانين التي تنظم الاستثمار في الشركات الناشئة (62%)، والإجراءات الشكلية البيروقراطية المفرطة (58%)، وعقبات أخرى متصلة بالقوانين واللوائح التنظيمية للجمارك (55%)، والأمن الاجتماعي (52%)، وقدمت مجموعات النقاش المركز آراء قيمة بشأن هذه التحديات، وذهبت إلى القول بأن رواد أعمال التكنولوجيا غير واضحين بشأن التصنيف الاقتصادي للأنشطة المعفاة من الضرائب، وتثقل كاهلهم ضريبة مرتفعة نسبياً على المستلزمات/الخدمات المستوردة (26%)، ويشعرون بالقلق من القواعد التي تلزمهم بتقديم إقرار ضريبي على أساس شهري، وعبرت الشركات الناشئة أيضاً عن شواغلها بشأن العمليات المعقدة لإعادة هيكلة الشركات (زيادة/خفض رأس المال، تغيير المساهمين)، وصعوبة الحصول على تراخيص العمل للأيدي العاملة الماهرة من الأجانب، والتقدير غير المتسق لرسم الجمارك على الواردات.

ثانياً: متطلبات نجاح الاقتصاد الرقمي في الاردن:

1. تكنولوجيا المعلومات والاتصال: لنجاح الاقتصاد الرقمي لابد من بناء بنية تحتية في تكنولوجيا المعلومات، كصناعة البرمجيات ومعدات الإعلام الآلي يعتبر صناعة ابتكارية تقوم على إعداد وتصميم بهدف الوصول وتنفيذ واختبار برنامج تشغيل الحاسب الآلي والذي يتضمن مجموعة أوامر للقيام بمجموعة من الأعمال المتكاملة إلى نتيجة معينة، حيث يعتمد فيها بشكل أساسي على العقل البشري، أما إنتاجها فلا يحده زمان ولا مكان وتخضع لمنظومة مرتفعة وتنافس الأسواق العالمية تسويقية متكاملة ليس لها تأثير سلبي على البيئة.

2. التعليم ومجتمع المعلومات: يعتبر الإنفاق على التعليم شكلاً من أشكال الاستثمار في الرأس المال البشري، حيث أن له الأثر البالغ في التنمية الاقتصادية، وفي ظل الاقتصاد الرقمي، يعتبر التعليم النطاق الذي تبنى فيه الطاقات البشرية التي تحتاجها الصناعات في هذا الاقتصاد وقد تتجلى علاقته بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في وظيفته الأساسية لإعداد عمال المعرفة باعتبارهم الركيزة المعتمد عليها في تطوير هذه التكنولوجيات، ويظهر ذلك خاصة في خدمة الإنترنت التي تساهم وبشكل كبير

في تشجيع التعليم عن بعد وبذلك سيسهم في تجاوز الصعوبات، سواء تلك المتعلقة بالتكاليف أو المكان من أجل التعليم و التكوين. وبالتالي فإن متطلبات الاقتصاد الرقمي تقتضي ضرورة التركيز على تكوين أفراد لهم القدرة على الإبداع والابتكار وصناعة البرمجيات.

3. البحث والتطوير: إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يقتضي رفع نسبة الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الرقمي، حيث انها مرتفعة في الدول المتقدمة أكثر من باقي الدول، ويتقاسم الدور في الاتفاق على مشاريع البحث والتطوير كل من الحكومات والقطاع الخاص، فيتكفل القطاع الخاص بتمويل المشاريع التي ينتظر أن تحقق أرباحاً خلال خمس سنوات أو أقل، بينما تتكفل الحكومة بالتمويل إذا كانت الفترة مابين خمس إلى عشر سنوات فأكثر، أما إذا كانت الفترة من خمس إلى عشر سنوات، فيشارك القطاع العام والخاص في التمويل وبذلك سيكون للبحث والتطوير مردودية كبيرة على الاقتصاد الرقمي.

ثالثاً: إجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي: يمكن للحكومة إجراء إصلاحات قانونية وإجرائية وإدارية لدعم مؤسسات الأعمال في الأردن، وأظهرت الدراسة الاستقصائية للبنك الدولي أن رواد الأعمال يتوقعون من الحكومة أن تعمل لتوفير بيئة أعمال داعمة، وأن تساعد على فتح الأسواق المحلية والإقليمية، وأن تقوم بتطوير بيئة ريادة الأعمال المحلية وتطبيقاً لذلك فقد أنشأت الحكومة الاردنية وزارة الاقتصاد الرقمي في مايو/2019 لتوسع صلاحيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، وتنمية المهارات الرقمية وتعد هذه خطوة حيوية لدعم الدور المتزايد للحكومة في مساندة هذه الركائز للاقتصاد الرقمي.

وقد اتخذت الحكومة الأردنية خطوات رئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي من خلال إقرارها نموذجاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى توسيع شبكة الإنترنت السريع في المملكة، ودعم تنمية المهارات الرقمية لمئات الشباب وإطلاق خطة طموحة للدفع الإلكتروني للمعاملات الحكومية ودعم ريادي الأعمال في الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية، وستسهم هذه الجهود في دعم مبادرة البنك الدولي الطموحة التي تدعو إلى مضاعفة إمكانية الوصول إلى الإنترنت السريع في المنطقة بحلول عام 2021 وتوسيع الدفع الإلكتروني.

ولتهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية في الأردن، بدأ ممثلو منظومة ريادة الأعمال (ومنهم إنتاج، وأويسس 500، وإنديفور، وجمعية الريادة والإبداع، ومجلس الشركات الناشئة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة) مشاورات ساعد في تسهيلها البنك الدولي ومنتدى إستراتيجية الأردن (وهو معهد أبحاث محلي رفيع) لوضع مزيج من السياسات لمعالجة هذه التحديات، وستوصي الوزارة بإجراء إصلاحات تنظيمية محددة وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وتقود تنفيذها بعد ذلك.

النتائج:

1. تعد الاردن من أوائل الدول التي اهتمت في مجال الاقتصاد الرقمي.
2. تسعى الاردن لتعزيز التجارة الالكترونية بنظام شامل لضبط عملياته.
3. حسنت الاردن كل من النظام البريدي والنظام الجمركي والنظام الدفع الالكتروني ليوكب التطور العالمي.
4. لابد من التركيز على البحث والتطوير في مجال الاقتصاد الرقمي لمرافقة الدول المتقدمة في ذلك.
5. يعد الاردن من أكثر الدول في أعداد مستخدمي الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، ويعد مؤشر جيد لتطور الاقتصاد الرقمي.

التوصيات:

1. العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية خاصة في ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2. توسيع شبكات الانترنت في الاردن وتسهيل استخدامها.
3. العمل على دعم البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الاقتصاد الرقمي.
4. تطوير خدمات الدفع الالكتروني ووضعها في متناول الجميع.
5. العمل على تضيق الفجوة الرقمية في أنحاء المملكة.
6. الاهتمام بريادة الاعمال وانشاء مراكز خاصة في المدارس والجامعات تهتم برواد الاعمال من الطلبة.

المراجع:

1. المرجي, 2019/1/21. الاقتصاد الرقمي, تاريخ الاستيراد 2019/8/14, <http://www.awforum.org>
2. أمانة الاونكتاد. (2018). (السياسات الصناعية وسياسات القدرة الإنتاجية للاقتصاد الرقمي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الصفحات 03-04). جنيف: مجلس التجارة والتنمية، الدورة الخامسة والستون، الجزء الأول.
3. رجاء الخالدي. (2019). (الابتكار والاقتصاد الرقمي في فلسطين- التحديات والفرص. فلسطين: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية.
4. نور الدين بن سولة. (2018). (الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية. مجلة البحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية. العدد 05. P 02 337-338.
5. فاطمة الزهراء قندوز. (2012- 2013). (التجارة الالكترونية وتحدياتها وآفاقها في الجزائر. الجزائر: أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية. جامعة الجزائر 3.